

МИЛЛАТЛАРАРО ДЎСТЛИК ВА ДИНЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШИ

Анвар Эргашевич Юлдашев

Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқаруви
академияси профессори, тарих фанлари доктори, профессор.
тел.:+998 90 3208668, e-mail: anvar_08@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

Мазкур мақола давлатимиз олдида турган долзарб муамолардан бўлган жамиятимиздаги миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик мухитини мустаҳкамлаш масалаларига бағишланган бўлиб, унда мазкур соҳани таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши эканлиги қонуний ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида асосланган.

Калит сўзлар. Ўзбекистон аҳолиси, миллат, миллатлараро тотувлик, дин, диний бағрикенглик, диний конфессия, низо, ислом, христиан, яҳудийлик, буддавийлик, экстремизм.

АННОТАЦИЯ:

Данная статья посвящена укреплению межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, являющейся одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед нашей страной, в ней на основе законодательных и нормативно-правовых обоснована, что обеспечение данной сферы является приоритетным направлением государственной политики Узбекистана

Ключевые слова. Население Узбекистана, нация, межнациональное согласие, религия, религиозная толерантность, вероисповедание, конфликт, ислам, христианство, иудаизм, буддизм, экстремизм.

RESUME:

This article is devoted to strengthening interethnic harmony and religious tolerance in society, which is one of the most urgent problems facing our country, it is based on legislative and regulatory justification that ensuring this area is a priority of the state policy of Uzbekistan

Keywords. Population of Uzbekistan, nation, interethnic accord, religion, religious tolerance, confession, conflict, Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, extremism.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва халқига халқига йўллаган Мурожаатномасида давлатимиз олдида турган долзарб муамолар қаторида “жамиятда миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлашга қаратилган ишларимизни сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқамиз”, деган фикрни алоҳида таъкидладилар[3].

Маълумки, Ўзбекистон аҳолиси миллий таркибига кўра аҳолиси кўп миллатли давлатлар қаторига киради. Ҳозир Ўзбекистонда 136 та миллат ва элатларнинг вакиллари яшайди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади [1], деб таъкидланган. Конституциянинг 13-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади [1]. 4-моддада Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади [1].

Давлатимизнинг ушбу муҳим соҳадаги сиёсати Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев қаламига мансуб “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобининг олтинчи (“Хавфсизлик ва ташқи сиёсат) ҳамда еттинчи (Ўзбекистон ва умумбашарий муаммолар”) йўналишларида белгилаб берилган [2].

Юртбошимизнинг 2017 йил 19 майдаги “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида [4] мувофиқ, Республика байналмилал маданият маркази ҳамда Ўзбекистон хорижий мамлакатлар билан дўстлик ва маданий-маърифий алоқалар жамиятлари кенгаши негизида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил этилган. 139 та миллий маданий марказ фаолият олиб бормоқда. Ҳозирда мамлакатимизда давлат ва нодавлат таълим муассасаларида ўқитиш 7 тилда олиб борилади. Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси ўз кўрсатувларини 12 тилда намойиш этади, ўндан ортиқ тилда газета ва журналлар нашр этилмоқда. Шу билан бир қаторда ҳар бир миллатнинг умумий манфаатлари билан бирга ўз қадриятларини етарли даражада таъминлаш амалга оширилмоқда. Ўзбекистон каби кўп миллатли мамлакатда

турли миллатлар манфаатларини уйғунлаштириш, улар орасида тотувликни таъминлаш тараққиётнинг ҳал қилувчи омилларидан бири ҳисобланади.

Диний бағрикенглик ғояси хилма-хил диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олижаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини англатади. Дунёдаги динларнинг барчаси эзгулик ғояларига асосланади ва яхшилик, тинчлик, дўстлик каби хусусиятларга таянади. Одамларни ҳалоллик ва поклик, меҳр-шафқат, биродарлик ва бағрикенгликка даъват этади.

Ўзбекистон азалдан турли динларга эътиқод қилувчи халқлар тинч-тотув яшаган ўлка бўлиб келган. Азал-азалдан она юртимизда ислом, христиан, яҳудийлик, буддавийлик каби дин вакиллари ёнма-ён яшаб келган. Аждодларимиз турли дин вакилларига бағрикенг ҳамда доимо ҳурмат билан муносабатда бўлгани, Ватан тараққиёти йўлида елкадош бўлиб меҳнат қилгани тарихий манбаларда кўп қайд этилган. Асрлар мобайнида йирик шаҳарларда масжид, черков ва синагогаларнинг мавжуд бўлиши, турли миллат ва динга мансуб қавмларнинг ўз диний амалларини эркин адо этиб келаётгани бунинг тасдиғидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 35-моддасида “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар ким хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди”, деган норма киритилган [1]. “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонунда ҳам фуқароларнинг юқорида келтирилган конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкамланган [5]. Ўзбекистон Республикасида давлат ва дин муносабатлари қадимий анъаналарга суяниб, ушбу соҳага бағишланган қонунлар билан таъминланган қуйидаги тамойиллар асосида олиб борилмоқда:

-диндорларнинг диний туйғуларини ҳурмат қилиш;

-диний эътиқодларни фуқароларнинг ёки улар уюшмаларининг хусусий иши деб тан олиш;

- диний эътиқодга эга фуқароларнинг ҳам, уларга амал қилмайдиган фуқароларнинг ҳам ҳуқуқларини тенг кафолатлаш ҳамда уларни таъқиб қилишга йўл қўймаслик;

-маънавий тикланиш, умуминсоний ахлоқий қадриятларни қарор топтириш ишида турли диний уюшмаларнинг имкониятларидан фойдаланиш учун улар билан мулоқот қилиш йўллариини излаш;

-диндан бузғунчилик мақсадларида фойдаланишга йўл қўймаслик.

2018 йил 16 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари

бўйича кўмита фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3668-сонли Қарорига мувофиқ Кўмита ҳузурида фаолият юритадиган жамоатчилик-маслаҳат органи ҳисобланмиш Конфессия ишлари бўйича кенгашнинг янги таркиби тасдиқланди. **Кенгаш таркиби 9 тадан 17 та** аъзога – Ўзбекистонда фаолият юритаётган диний конфессиялар вакиллари ҳисобига кенгайди.

2018 йилнинг 16 апрелида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сонли Фармонни имзолади. Мазкур ҳужжат Ўзбекистонда диний таълим тизимининг узлуксизлигини таъминлашга қаратилган: бошланғич босқичдан (ўрта махсус ислом таълим муассасалари ёки мадрасалар) тортиб, то олий ва ундан кейинги диний таълимгача.

2019 йил 4 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4436-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича Кўмитанинг Ички ишлар вазирлиги, Ўзбекистон ёшлар Иттифоқи, Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши билан жамиятда виждон эркинлиги ва диний-маърифий муҳит барқарорлиги кафолатларини таъминлаш мақсадида мустаҳкам ва доимий ҳамкорликни назарда тутувчи янги тизим жорий этилди.

Бундан ташқари, Дин ишлари бўйича кўмита таркибида аёллар билан ишлаш бўлими ташкил этилди, шунингдек, ушбу йўналишдаги ишларни назорат қилувчи раис ўринбосари лавозими ҳам жорий этилди. Хотин-қизлар ўртасида маънавий-маърифий ишларни мувофиқлаштириш бўйича Республика тарғибот гуруҳи ташкил этилди.

Ўзбекистон Ислом академияси ва Тошкент Ислом университети негизида **Ўзбекистон халқаро Ислом академияси (ҳозирда Халқаро исломшунослик академияси)** ташкил этилди. Қорақалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Наманган ва Сурхондарё вилоятларида Академия таркибидаги **малака ошириш Маркази ҳудудий филиаллари** ташкил этилди.

Ўзбекистон халқаро Исломшунослик академияси ҳузурида «**Зиё**» **медиа-маркази** ташкил этилиб, у аждодларимизнинг диний-илмий меросини кенг тарғиб қилиш, диннинг ҳақиқий инсонпарварлик мақсадини ҳамда диний-маърифий ҳаётда содир бўлаётган янгиликлардан кенг жамоатчиликни хабардор қилиб боришни таъминловчи асосий медиа-тузилма ҳисобланади.

Ўзбекистон мусулмонлари идораси хузурида «Вақф» хайрия жамоат фонди ташкил этилди. Унинг асосий вазифаси масжидлар, зиёратгоҳлар, муқаддас қадамжолар ва шу каби бошқа объектларнинг реконструкциясини молиялаштириш, уларни моддий-техник базасини яхшилаш ҳамда ушбу соҳа ходимларини моддий қўллаб-қувватлашдан иборатдир.

Ўзбекистонда Ислom цивилизацияси маркази, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказлари ташкил этилди. Виложтларда калом, ҳадис, фикҳ, ақида илми ва тасаввуфни ўрганишга ихтисослашган **бешта илмий мактаб** очилди.

Ислom цивилизацияси маркази томонидан Ўзбекистонда Марказий Осиё мусулмон мутафаккирларининг жаҳон цивилизацияси ривождаги ролига бағишланган 20 дан ортиқ **китоб ва рисола**лар тайёрланди. Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан Имом Термизий, Ҳаким Термизий ва термизлик бошқа олимларнинг асарлари ўзбек тилига таржима қилинди.

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Имом Насафий, Алоуддин Усмондий, Саффар Бухорий ва ҳ.к. каби улуғ алломалар асарларининг аксарияти таржима қилиниб, 50 дан зиёд китоб нашр этилди.

Ўзбекистонда фуқароларнинг виждон ва диний эркинлиги соҳасидаги конституцион ҳуқуқларини таъминлаш, жамиятда диний бағрикенглик ва динлараро дўстлик-ҳамкорлик ғояларини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Ҳукуматимиз томонидан халқимизнинг қон-қонига сингиб кетган бағрикенглик анъанаси қўллаб-қувватланиб, янада ривожлантиришга қаратилган ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирда мамлакатимизда 16 та конфессияга мансуб бўлган 2276 та диний ташкилотлар эркин фаолият юритмоқда. Улардан 2131 таси исломий, 197 таси ноисломий, шу қаторда 166 та христиан черкови, 8 та яҳудий ибодатхоналари, 6 та баҳойий жамоалари ва 1 та кришнани англаш жамияти ва 1 та будда ибодатхонаси мавжуд [6]. 2023 йилда Ангрен шаҳрида католик черкови давлат рўйхатидан ўтказилган. Конфессия вакилларининг 50 дан ортиқ республика ва халқаро тадбирларда иштироки таъминланган. Шунингдек, уларга 14 та диний байрамларини ўтказишда амалий ёрдам кўрсатилган. Бугунги кунда мамлакатимизда турли эътиқодга мансуб юқорида қайд қилинган ташкилотлар ўртасида ўзаро ҳурмат ва бағрикенглик муҳити ўрнатилиши учун барча шароитлар яратилган. **Энг асосийси — бағрикенгликнинг муҳим омилларидан бири бўлган миллатлараро ва динлараро тотувликнинг тўла таъминланганлиги.**

Ушбу оқилона сиёсатнинг маҳсули сифатида бугун юртимизда тинчлик-осойишталик ҳукм сурмоқда, турли дин ва миллат вакиллари бир оиладек иноқ

хаёт кечирмоқда. Республикамизда турли динларга эътиқод қилувчиларнинг барча ибодат ва маросимларни эмин-эркин бажариб, диний байрамларини кенг кўламда нишонлашларига ҳам ҳар томонлама шароитлар яратилмоқда. Хусусан, мусулмонларнинг Ҳайит байрамлари, насронийларнинг Пасха ва Рождество байрамлари, яҳудийларнинг Пейсах, Пурим ва Ханука байрамлари кўтаринки руҳда тантана этилмоқда. Турли конфессия етакчиларининг диний байрам кунлари бир-бирларини табриклаб, тадбирларда иштирок этишлари анъанага айланган.

Мустақиллик йилларида 320 минг нафар мусулмон Саудия Арабистонига зиёрат учун борган бўлса, шулардан 132 минг киши «Ҳаж», 178 минг киши эса «Умра» амалини бажаришга муваффақ бўлган.

2019 йилдан эътиборан Ўзбекистон фуқаролари учун «Умра» зиёратлари квотаси бекор қилинди. 2024 йилда қарийб 461,5 минг нафар ўзбекистонлик Умра амалларини адо этди. Кейинги етти йилда 60 мингдан зиёд юртдошимиз ҳаж амалларини бажаргани юқори баҳоланмоқда. Шу тариқа Ўзбекистон Саудия Арабистонига борувчи зиёратчилар сони бўйича дунё миқёсида 10-ўринни қайд этди. 2,5 минг христиан ва яҳудийлар Исроил, Россия, Туркия, Италия, Грузия ва Юнонистон каби давлатларнинг муқаддас диний қадамжоларига ташриф буюрганлар.

Қайд этилишича, Саудия Арабистони подшоҳлиги Ҳаж ва Умра вазирлиги ўз ишларини Ўзбекистондаги ваколатли томонлар билан мувофиқлаштирган ҳолда амалга оширади. Бунда Умра ширкатлари зиёратчиларга муносиб тарзда яшаш жойлари ва нақлиёт воситалари каби хизматларни кўрсатиши қатъий назорат қилиб борилади.

Ҳукуматимиз томонидан мусулмонлар сингари бошқа дин вакиллари, хусусан, православ христианлари Исроилнинг Иерусалим – Қуддуси шариф шаҳрига бориб, Пасха байрами муносабати билан муқаддас олов олиб келишларига ҳам имкониятлар яратиб берилган. У ерга замонавий самолётда чартер-рейс билан бориб келишлари учун ҳам Дин ишлари бўйича кўмита, Тошкент ва Ўзбекистон епархияси, “Ўзбекистон ҳаво йўллари” ва бошқа тегишли ташкилотлар хизмат кўрсатмоқда.

Мустақиллик йилларида республикамизда юзлаб масжид, черков, синагога ва ибодат уйлари қурилди, қайта таъмирдан чиқарилди. Улар қаторида Тошкентдаги “Ҳазрати Имом” мажмуи, “Минор” масжиди, вилоят марказларидаги жоме масжидлар, Тошкент, Самарқанд ва Навоий шаҳарларидаги православ черковлари, шунингдек, Тошкентдаги католик черкови ва буддавийлик ибодатхонаси, Самарқанддаги Арман Апостол черкови ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциясини қабул қилиш таклифини илгари сурдилар. Ушбу таклифдан келиб чиқиб, 2018 йил 12 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 75-сессиясининг 51-йиғилишида А/Res/73/128-сонли “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси ташкилотга аъзо 193 мамлакат томонидан яқдиллик билан қабул қилинди. БМТга аъзо мамлакатларнинг 50 дан ортиғи бу резолюцияни нафақат қўллаб-қувватлашларини, балки унга ҳаммуаллиф бўлишларини таъкидладилар.

Мамлакатимизда ушбу соҳадаги ислохотларни янада чуқурлаштириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, халқ фаровонлигини ошириш борасида олиб борилаётган изчил сиёсат жаҳон ҳамжамияти томонидан кенг эътироф этилмоқда. Хусусан 2020 йилнинг 7 декабрь куни АҚШ Давлат департаментининг расмий сайтида Давлат департаменти Ўзбекистонни диний эркинликлар бўйича махсус кузатувлар рўйхатидан чиқарганлиги ҳақида хабар қилинди. АҚШ ҳукуматининг ўша пайтдаги Давлат котиби М.Помпео диний эркинлик борасида амалга оширилган ижобий ўзгаришлар ҳақида гапирар экан, қисқа муддат ичида Ўзбекистон раҳбарияти томонидан кўрилган тезкор ва мақсадли чора-тадбирларнинг натижаси эканини қайд этган. Шунингдек, Давлат котиби махсус рўйхатдан чиқишда Ўзбекистон тажрибаси бошқа давлатларга намуна бўлиб хизмат қилишини ҳам таъкидлади.

Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида жаҳолатга қарши – жаҳолат билан курашиш оқибатида низоли вазиятлар авж олиб бормоқда. Айниқса Яқин Шарқ мамлакатларида миллий, диний ва бошқа ижтимоий-сиёсий омиллар негизида юзага келган қуролли тўқнашувлар оқибатида юзлаб одамларнинг қурбон бўлаётгани, минглаб кишиларнинг ўз бошпаналаридан айрилиб, туғилиб ўсган юртларини ташлаб кетишга мажбур бўлаётгани каби аянчли жараёнларнинг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда экстремизмга қарши курашиш чора-тадбирларини амалга оширишдаги ёндашувлар концептуал жиҳатдан қайта кўриб чиқилди. Бунда асосий эътибор аҳоли ўртасида профилактика ва тушунтириш ишларига қаратилди. Ушбу соҳада амалга оширилаётган барча саъй-ҳаракатлар «Жаҳолатга қарши маърифат» деган эзгу ғояга асосланган.

2018 йилнинг сентябр ойида террористик, экстремистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳларга адашиб аъзо бўлиб қолган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини жинойий жавобгарликдан озод қилиш тартиби тасдиқланди. Илгари тўғри йўлдан адашган ва ўз хатти-ҳаракатларига чин

дилдан пушаймон бўлган фуқароларга маънавий-ахлоқий бурчларини адо этиш учун жамият ва ўз оилаларига қайтиш имконияти берилди. Диний экстремистик оқимларга алоқадор шахсларни реабилитация қилишнинг муҳим кадамларидан бири, бу уларга нисбатан авф этиш актларини қўллаш бўлди.

Ушбу салбий оқибатларни бартараф қилиш амалиётида “Ўзбекистон омили”нинг ўрни, жумладан Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг халқаро миқёсда ўтказилган анжуманларда, масалан БМТ Бош Ассамблеясининг 72, 75 сессияларида, МДХ, ШХТ давлатлари раҳбарларининг олий даражадаги кенгашларида, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувларидаги ташаббускорликлари омил сифатида муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг дин соҳасидаги сиёсати замирида давлатнинг дунёвийлиги, дин ва давлат бир-бирдан ажратилганлиги ҳақидаги тамойил ётади. Ўзбекистоннинг дин соҳасидаги сиёсати, ўз навбатида, халқаро шартномаларнинг бу борадаги талабларини тўлиқ эътироф этади ва фуқароларнинг шахсий, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқларини таъминлашни назарда тутади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: “O’zbekiston”, 2023.
2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: “O’zbekiston”. 2021 -457 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. <http://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan/7998>
4. Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базаси»нинг веб-сайти – www.lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги 2021-йил 5-июлдаги ЎРҚ-699 қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
6. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. "Тараққиёт Стратегияси" Маркази. 15 Июль 2020 й. <https://strategy.uz/index.php?news=1014>